

литравмой / Габдуллин М.М. // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 2. С. 173. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28786>

21. Радужкевич В.Л. Жировая эмболия / В.Л.Радужкевич, Б.И.Барташевич // Неотложная медицина. – 2010. – №3. – www.critical.ru/emergency.

22. Webb D.P. Resuscitation of Fat Embolism Syndrome with Extracorporeal Membrane Oxygenation / D.P.Webb, W.A.McKamie, J.B.Ietsch // J.Extracorp.Technol. – 2004. – V.36 (Dec). – №4. – P/ 368-370.

23. Guillevin R. Cerebral Fat Embolism / R.Guillevin, J.N.Vallee, D.Demeret, R.Sonneville // Ann. Neurol. – 2005. – V.57 (Mar.). – №3. – P. 434-439.

24. White T. Prevention of Fat Embolism Syndrome / T.White, B.A.Petrisor, M.Bhandar // Injury. – 2006. – V.37, Suppl. – P. 59-67.

25. Igarashi M. Use of Percutaneous Cardiopulmonary Support in Catastrophic Massive Pulmonary Fat Embolism / M.Igarashi, A.Kita, M.Nakavama, K.Tauda // Br.J.Anaesth. – 2006. – V.96 (Feb.). – №2. – P. 231-251.

У.Д.К. 611- 089. 163+611.441

EVALUATION OF THE EFFICACY OF PREMEDICATION IN DISEASES OF DIFFUSIVE GOITER

**Joniev S.
Kurbonov K.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗНИНГ ДИФФУЗ БЎҚОҚ КАСАЛЛИГИДА ПРЕМЕДИКАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

**Жониев С.Ш.
Қурбонов Қ.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037226>

Abstract

Thyroid diseases are most common in endocrinology. Thyrotoxicosis induces dysfunction of virtually all organs and systems, the blood circulatory system being subjected to considerable changes. For this reason, most authors consider thyrotoxicosis to be a contraindication to elective surgical intervention. At the same time it is known that drug compensation of thyrotoxicosis may be attained in not all patients. In this case, the results of treatment and a patient's safety during surgery depend on the type and quality of anesthetic protection. The capabilities of anesthetic maintenance of thyroid surgery have recently expanded substantially. The paper deals with the preparation of patients with thyrotoxicosis for surgical intervention and the perioperative management of these patients.

Аннотация

Қалқонсимон без касалликлари эндокринология соҳасида энг кўп учрайдиган касалликлар қаторига киради. Юрак-қон томир тизимининг патологияси нафақат беморнинг ҳаёт кўрсаткичлари сифатига таъсир қилади, балки операцияни муваффақиятсиз бажариш хавфини сезиларли даражада оширади, бу эса даволашнинг ягона радикал усулидир. Шу сабабли, кўпгина илмий тадқиқотларнинг аксарият муаллифлари мавжуд ва ривожланиши мумкин бўлган тиреотоксикозни селектив жарроҳликка қарши кўрсатма деб ҳисоблашади. Сўнгги йилларда қалқонсимон бездаги операцияларни қўлланиладиган анестезиологик усуллар имкониятлари сезиларли даражада кенгайди. Мақолада токсик ва нотоксик бўқоқ бўлган беморларни операцияга тайёрлаш, шунингдек, ушбу беморларни периператив даврда олиб бориш масалалари кўриб чиқилади.

Keywords: thyroid, toxic and nontoxic goiter, thyrotoxicosis, premedication, anesthetic mode, ketamine, sevoflurane, xenon.

Калит сўзлар: қалқонсимон без, токсик ва нотоксик бўқоқ, мавжуд ва ривожланиши мумкин булган тиреотоксикоз, премедикация, оғрик қолдирувчи восита, кетамин, наркотик анальгетиклар, севофлуран, ксенон.

Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра эндемик бўқоқ биландунёнинг 300 млн дан ортиқ аҳолиси касалланган, яъни бу ер юзiahолисининг 7%ини ташкил қилади. Диффуз нотоксик ва тугунли бўқоқ аҳолининг касалланиш структурасида муҳим ўрин эгаллайди ва эндокрин касалликлари орасида кўп

учрашига кўра қандли диабетдан кейинги ўринда туради [4]. Тугунли ва аралаш типдаги бўқоқларни аҳоли ўртасида учраши 21% ни ташкил қилади ва уларнинг барчаси хирургик давога муҳтож [3,4]. Касалликнинг юқори кўрсаткичларини пасайиш ҳолатлари кузатилмаган. Охириги 10 йилликда чет элда ва юртимизда қалқонсимон без жарроҳлиги

сезиларли даражада ривожланди. Дори-дормонлар ва жаррохлик усули билан қалқонсимон без патологияси булган жумладан диффуз нотоксик ва тугунли буқокни даволашнинг самарадорлиги кўпгина текширишлар билан асослаган, бунда токсик буқоқ каби тиреоид гормонлар биосинтези алмашинуви ва таъсир механизми ўрганилган [5]. Диффуз нотоксик ва тугунли буқоқи бор беморларни анестезияси соҳасида сезиларли ютуқларга эришилган булсада, операция давридаги ва операциядан кейинги даврда мумкин бўлган қон айланишининг бузилиши билан кечадиган асоратларни учраши кузатилмоқда. Юрак-қон томир системасидаги яққол ўзгаришларни аниқланиши эса жаррохлик йўли билан даволаш самарадорлигини камайтиради. Россиялик олимларнинг изланишларига кўра бундай патологияси бор беморларнинг операциядан кейинги даврдаги асоратлар 1-4%ни [2], чет эллик тадқиқотчиларнинг маълумотларига кўра 5-10% ни [1] ташкил этган. Диффуз нотоксик ва тугунли буқоқни операциядан олдинги даврда аниқ ишлаб чиқилган маълумотлар йўқ. Шуниси маълумки, беморлар йод қабул қилгунгача бўлган даврда, яъни махсус тайёргарликсиз операция қилинганда, операция даврида ва операциядан кейинги даврда кўпгина асоратларни учраши кузатилган [5]. Комбинациялашган операция олди тайёргарлиги узоқ йиллар давомида қўлланилиб келинмоқда, натижада эрта операциядан кейинги даврдаги асоратлар миқдори сезиларли камайган. Диффуз токсик буқоқи бўлган беморларда тиреостатиклар қўлланиши натижасида кузатиладиган асоратлар: АҚБ ошиши, аритмияларнинг кузатилиши, кўп қон кетишини олдини олиш мақсадида йодотерапия ва антиаритмик препаратлар ҳамда юрак гликозидларини қўлланилмоқда [7]. Ўз навбатида операция олди тайёргарлиги диффуз нотоксик ва тугунли буқоқ билан касалланган беморларда ҳам хирургик даволашда муҳим аҳамиятга эга. Кераклича тайёргарлиги бўлмаган тиреотоксикоз аломатлари қисман бор беморларнинг операциядан кейинги асоратларнинг ривожланиш хавфи юқори бўлганлиги сабабли, мазкур гуруҳ беморларни операция қилиш хавфи ҳисобланади. Тўғрива систематик ўтказилган операция олди тайёргарлиги операциядан кейинги асоратлар уч раш эҳтимолини камайтиради.

Ишнинг мақсади

Қалқонсимон без касалликлари (диффуз нотоксик ва тугунли буқоқи) бўлган беморларда операция олди тайёргарлик усуллари тахлили ва уларни ва самарадорлигини баҳолаш.

Текшириш материаллари ва усуллари

Тадқиқот Самарканд давлат тиббиёт университетининг кўп тармоқли клиникасининг жаррохлик, анестезиология ва реанимация, бўлимларида ўтказилди. Текшириш учун 110та бемор олинди: барча беморларда мавжуд бўлган қалқонсимон без катталиги ҳисобига нафас қилиши, МНС функциясининг (таъсирчанлик, бош оғриғи, иш қобилиятининг пасайиши, уйқунинг бузилиши), юрак-қон томир тизими (юрак ўйнаши,

юрак тез уриши, юрак чегараларининг кенгайиши) бузилиш белгилари, миокарднинг диффуз зарарланиш белгилари (ЭКГ да), шунингдек ҳазм қилиш тизимининг зарарланиш белгиларига (озиш, иштаханнинг ошиши ёки пасайиши,) каби ўзгаришлар аниқланди. Барча беморларга тўлиқ клинко - диагностик текшириш, зарур параклиник ва биохимик текширишлар ўтказилди. Барча беморларга қалқонсимон без пальпацияси, қалқонсимон без ультра товуш текшириши (УТТ), тиреотроп гормон миқдорини аниқлайдиган умумий клиник текширишлар ўтказилди. Текширилган беморлар 2 гуруҳга ажратилди: асосий гуруҳга 55 та бемор киритилиб, уларга операциядан олдинги комплекс тайёргарликка анаънавий препаратлар билан бир қаторда стресс протекторва адаптоген препарат: адаптол кунига 500мг кунига 2 маҳал ва кардиоселектив бета₁-адреноблокатор: бисопролол кунига 10мгдан каби дори воситалари қўшилди; назорат гуруҳига 55та бемор олинди ва уларда операция олди тайёргарлиги анаънавий препаратлар (кокарбоксилаза, панангин, аскорбин кислотаси, рибоксин умумий қабул қилинган дозаларда) билан олиб борилди. Иккала гуруҳ беморларида систолик артериал қон босими (сисАҚБ), диастолик артериал қон босими (диастАҚБ), уртача артериал қон босим (УАБ) ва юрак уриш сони (ЮУС), 5 та босқичда: 1-босқич – стационарга келганда, 2-босқич – операциядан 2 кун олдин, 3- операциядан 1 кун олдин, 4- премедикациядан кейин, 5- операциядан кейинги 1- суткада текшириш ва кузатишлар олиб борилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси

Бизнинг текширишларимиз шуни кўрсатдики, иккала гуруҳда ҳам стационарга келган даврда гемодинамикасида фарқловчи белгилар аниқланмаган. Гемодинамикадаги ўзгаришларни босқичма босқич кузатганда, назорат гуруҳидаги беморларда операциядан олдинги даврда, анестезия индукциясини бошлагунгача булган даврда сАҚБ, дАҚБ, УАБ ва ЮУС биринчи босқичдагига нисбатан ошишини кузатилди.

Беморнинг умумий аҳолини баҳоловчи гемодинамик ўзгаришлар жадвалда келтирилган (1- жадвалга қараңг). 1 босқичда 1 ва 2 гуруҳларда гемодинамик кўрсаткичлар бир хил курсаткичлар атрофида булиб беморларни шифохонага келиб тушишидаги стресс билан боғлаш мумкин.

2-босқичда беморлар гуруҳларда бошланган операция олди тайёргарлик жараёни натижасида гемодинамик кўрсаткичлар фарқланиши кузатилди. Яъни 1 – гуруҳ сис.АҚБ дастлабки курсаткичларга нисбатан 7-8% гача, диас.АҚБ 6-7% гача, ўрт.АҚБ 7-8% гача, ЮУС 7 % гача тушиши кузатилди. 2-гуруҳда бу курсаткичлар 2-3 % атрофида булди. Бу эса операция олди тайёргарлик чора тадбирларини таъсирини ва беморни психозэмоционал ҳолатини муътадиллашганини курсатади.

3-босқичда 1-гуруҳда гемодинамик кўрсаткичлар: сис.АҚБ (мм.см.уст.) деярли нормал курсаткичларга тушиб $120,9 \pm 1,3$, диас.АҚБ $87,1 \pm$

0,7, ўрт.АҚБ98,4 ± 1,0, ЮУС та/мин 78,5 ± 0,8 га тенг. 2-гуруҳдасис.АҚБ138,9± 1,3, диас.АҚБ97,1 ± 0,9, ўрт.АҚБ111,3 ± 1,2, ЮУС та/мин 84,3 ± 0,7 ни ташкилэтди. 5-босқичда 1-гуруҳда сис.АҚБ111,3± 1,2, диас.АҚБ72,4 ± 0,8, ўрт.АҚБ85,4 ± 0,8, ЮУС та/мин 76,6 ± 0,7 ни ташкилэтди. 2-гуруҳда сис.АҚБ128,3± 1,2, диас.АҚБ86,4 ± 0,9, ўрт.АҚБ100,4 ± 0,9, ЮУС та/мин 85,3 ± 0,8 ни ташкилэтди. Кейинги босқичлардаги узгаришлар гемодинамик ва кондаги стресс гормонларни бир хил даражаги келиши курсатиб, операция олди тайёргарлиги ва анестезия жараёнини асоратларсиз кечишини таъминлади.

Қалқонсимон без касаллиги бор 1-гуруҳ беморларда ўрганилаётган гемодинамик кўрсаткичлар 5- босқичгача стабил қолди. Жумладан 1-гуруҳдаги беморларда АҚБ ни

нормаллашиши, юрак қисқаришлар сонининг стабиллашишини кузатилди ва унинг умумий аҳволи ижобий томонга ўзгаришини аниқланди. 2-гуруҳдаги беморларда гемодинамик кўрсаткичларнинг ошиганлигини кузатилди.

Беморни плазмасида текшириган глюкоза ва кортизол текширишлар натижасида асосий гуруҳ беморларида глюкоза микдори ва кортизол деярли узгармасдан қолди. Бу беморлардан утказилган операция олди тайёргарлигида комплекс препаратларни куллиниши ва операция вақтида адекват анестезия усулидан фойдаланганлигини курсатди. Иккинчи гуруҳ беморларида кондаги глюкоза ва кортизол микдори операциядан кейинги даврида ошиганлигини курсатиб, операция олди тайёргарлиги самарасини пастлигини ва утказилган анестезия тулақонли бўлмаганлиги курсатди.

Жадвал №1

Қалқонсимон без касаллиги билан операция қилинган беморларда перооперацион даврининг асосий босқичларидаги гемодинамик ўзгаришлар

Текшириш босқичлари	сис.АҚБ		диас.АҚБ		ўрт.АҚБ		ЮУС та/мин		Кондаги глюкоза микдори(ммоль/л)		Кортизол(мкмоль/л)	
	1 гуруҳ	2 гуруҳ	1 гуруҳ	2 гуруҳ	1 гуруҳ	2 гуруҳ	1 гуруҳ	2 гуруҳ	1 гуруҳ	2 гуруҳ	1 гуруҳ	2 гуруҳ
1- босқич –стационар-калганда	157,5±1,6	156,3±1,3	107,5 ± 1,0	105,5 ± 1,3	124,2 ± 1,0	122,4 ± 1,1	89,7 ± 1,1	94,6 ± 1,2	4,5±0,6	4,8±0,7	0,69±0,4	0,49±0,1
2- босқич – операциядан 2 кун олдин	137,2±1,6 p>0,05	145,2±1,6 p>0,05	95,3 ± 0,9p>0,05	102,3 ± 0,8p>0,05	109,3 ± 0,8p>0,05	116,6 ± 0,9p>0,05	81,8 ± 0,9p>0,05	88,5 ± 0,8p>0,1				
3- операциядан 1 кун олдин	120,9±1,3	138,9±1,3	87,1 ± 0,7	97,1 ± 0,9	98,4 ± 1,0	111,3 ± 1,2	78,5 ± 0,8	84,3 ± 0,7				
4- премедикациядан кейин	118,5±1,3 p>0,05	135,5±1,3 p>0,05 p1>0,05	79,1 ± 0,7 p<0,05 p1>0,05	89,1 ± 0,8 p>0,05 p1>0,05	92,2 ± 0,8 p<0,05 p1>0,1	104,5 ± 0,9 p<0,05 p1>0,1	75,3 ± 0,7 p<0,05 p1>0,05	82,4±0,8 p<0,05 p1>0,05				
5- операциядан кейинги1 суткада	111,3±1,2 p>0,001	128,3±1,2 p>0,001	72,4 ± 0,8 p<0,001	86,4 ± 0,9 p<0,001	85,4 ± 0,8 p<0,01	100,4 ± 0,9 p<0,01	76,6 ± 0,7 p<0,05	85,3 ± 0,8 p<0,05	5,6±0,3	8,5±0,4	0,71±0,2	0,89±0,8

Изоҳ :р- биринчи босқичдаги текшириш билан солиштирилгандаги ишонччилик кўрсаткичи;

p1- олдинги босқичдаги текшириш билан солиштирилгандаги ишонччилик кўрсаткичи.

Текширилган кўрсаткичлар операциядан олдинги кўрсаткичлардан ишонарли фарқланди. Асосий гуруҳдаги беморларда юрак уришлар сони ва АҚБ нормал кўрсаткичларгача пасайиши аниқланди. Операциядан кейинги эрта даврда юқоридаги курсаткилар нормага яқин келганлиги аниқланди. Бемор ўзидаги бош оғриғи, юрак соҳасидаги оғрик, АҚБнинг кўтарилиши йўқлиги-гаътибор қаратди.

Хулоса. Қалқонсимон без касаллиги(диффуз нотоксик ва тугунли буқоқи) бўлган беморларни операция олдитайёргарлик усуллари тахлили шуни кўрстадики уларга операциядан олдинги комплекс тайёргарликда анаънавий препаратлар билан бир қаторда стресс протектор ва адаптоген препарат: адаптол ва кардиоселектив бета₁-адреноблокатор: биспролол каби дори воситалари киритилиши операциядан олдинги ва операция вақтидаги кузатилиши мумкин бўлган гемодинамик ўзгаришларни баргараф қилишга ёрдам беради ва операциядан кейинги вақтдаги ривожланиши мумкин бўлган асоратларни олдини олади.

Адабиётлар:

1. Балаболкин М.И., П.С. Ветшев, Н.А. Петунин, Л.В. Трухин. «Хирургическое лечение диффузно-токсического зоба и возможность прогнозирования его результатов»-Москва, Проблемы эндокринологии. — 2000. —Т 46. -№4.

2. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Кремская В.М. Фундаментальная и клиническая тиреоидология (руководство). — М.: Медицина, 2007. — 816 с.

3. Дедов И.И., Балаболкин М.И., Марова Е.И. Болезни органов эндокринной системы. — М.: Медицина, 2000. 257 с.

4. Аралов У.А. Жониев, С. Ш., Рахимов, А. У. Қалқонсимон без жаррохлигида операция олди тайёргарлик усуллари самарадорлигини ошириш [Текст] / А.У. Аралов, С. Ш. Жониев, А. У. Рахимов // Проблемы биологии и медицины. — 2015. — № 1. — С. 11-14.

5. Joniev S.Sh., Rakhimov A.U., Comparison of methods of preoperative preparation in thyroïd gland / Joniev S.Sh., Rakhimov A.U., [Текст] // VI International conference "Sharing the results of research towards closer global convergente of scientists". — Ontario, Canada:1807-150 Charlton av. East Hamilton, 2015. — С. 38-43.

6. Жониев, С. Ш., Бабажанов, А. С. Қалқонсимон без паталогиялари операцияларида операция олди тайёргарлиги ва анестезия самарадорлигини баҳолаш / С. Ш. Жониев, А. С. Бабажанов [Текст] // "XXI-аср - интеллектуал авлод асри" Самарқанд ҳудудий илмий амалий-конференцияси материаллари. — Самарқанд, Ўзбекистон:СамДЧТИ нашриёти, 2016. — С. 190-193.

7. Joniev S.Sh. Features of preoperative preparation and anesthesia in thyroid pathology [Текст] / Joniev S.Sh. // British Medical Journal . — 2022. — № Volume-2, No 4. — С. 212-215.

8. Joniev S.Sh. Anesthesiological allowance for operations for diffuse goiter [Текст] / Joniev S.Sh. // Journal of integrated education and research. — 2022. — № Volume 1, Issue 5. — С. 19-26.

9. Joniev S.Sh. Improving the results of anesthesia in thyroid pathology [Текст] / Joniev S.Sh. // Uzbek medical journal. — 2022. — № Volume 3, Issue 3. — С. 23-28.

10. Жониев С. Ш., Пардаев Ш. К. Қалқонсимон без операцияларида умумий кўпкомпонентли анестезиянинг қўлланилиши [Текст] / С. Ш. Жониев, Ш. К. Пардаев // Тиббиётда янги кун. — 2021. — № 6 (38/1). — С. 443-479.

11. Joniev S.Sh. Determining the level of preoperative preparation and conducting anesthesia in patients with thyroid pathologies [Текст] / Joniev S.Sh. // Danish Scientific Journal (DSJ). — 2022. — № 59. — С. 19-23.

12. Joniev S.Sh. Improvement of the results of anesthesia in thyroid pathology [Текст] / Joniev S.Sh. // Annali d'Italia. — 2022. — № Vol 1. 30. — С. 78-82.

13. Joniev S.Sh., Yakubov I., Pormonov Kh., Daminov I., Ensuring adequate premedication in patients with thyroid pathology [Текст] / Joniev S.Sh., Yakubov I., Pormonov Kh., Daminov I., // Norwegian Journal of development of the International Science. — 2022. — № 86. — С. 17-20.

14. Joniev S.Sh., Tukhsanbaev S., Kurbanov K., Abdaliev D., Predicting the effectiveness of anesthesia in thyroid pathology [Текст] / Joniev S.Sh., Tukhsanbaev S., Kurbanov K., Abdaliev D., // Polish journal of science. — 2022. — № 51. — С. 30-34.

15. Joniev S.Sh., Ganiev A., Ibrokhimov Z., Melikboboev A., Analysis of the effectiveness of anesthesia methods in thyroid pathology [Текст] / Joniev S.Sh., Ganiev A., Ibrokhimov Z., Melikboboev A., // Znanstvena misel journal Slovenia. — 2022. — № 67. — С. 32-35.

16. Joniev S.Sh., Pardaeв Sh.K., Muhammadieva U., Analysis of methods of general anesthesia in thyroid surgery based on hemodynamic parameters [Текст] / Joniev S.Sh., Pardaeв Sh.K., Muhammadieva U., // Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. — 2021. — № 32(3). — С. 7136-7140.

17. Жониев, С. Ш., Хушвақтов, У. О. Эндокрин хирургиясида анестезия давомида гемодинамик кўрсаткичларни баҳолаш [Текст] / С. Ш. Жониев, У. О. Хушвақтов // Тиббиётда янги кун. — 2020. — № 4. — С. 150-154.

18. Жониев, С. Ш., Пардаев, Ш. К. Қалқонсимон без операцияларида умумий анестезиянинг қўлланилиши [Текст] / С. Ш. Жониев, Ш. К. Пардаев // Биомедицина ва амалиёт. — 2021. — № 4. — С. 59-67.

19. Joniev S.Sh., Pardaeв Sh.K., Akramov B.R., Hushvakov U.O., Monitoring And Evaluation Of Hemodynamic Parameters During Anesthesia In Endocrine Surgery [Текст] / Joniev S.Sh., Pardaeв Sh.K., Akramov B.R., Hushvakov U.O., // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. — 2020. — № 2(12). — С. 40-46.

20. Жониев С.Ш., Гемодинамические аспекты при многокомпонентной общей анестезии в эндокринной хирургии [Текст] / Joniev S.Sh., // MEDICUS Международный медицинский научный журнал. — 2020. — № № 5 (35). — С. 8-13.
21. Жониев, С. Ш., Пардаев, Ш. К., Гойибов, С. С., Акрамов, Б. Р. Использование модифицированного метода предоперационной подготовки и анестезии в хирургии щитовидной железы / С. Ш. Жониев, Ш. К. Пардаев, С. С. Гойибов, Б. Р. Акрамов [Текст] // Collection of scientific articles XIV International correspondence scientific specialized conference. — Boston:PROBLEMS OF SCIENCE, 2019. — С. 175-186.
22. Жониев С. Ш., Хушвактов У. О. Рациональное гемодинамическое мониторирование при анестезиологических пособиях в эндокринной хирургии //Актуальные вопросы диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. — 2020. — С. 6-11.
23. Жониев, С. Ш., Муминов, А. А., Хушвактов, У. О. Пери операционный период в эндокринной хирургии: пути решения анестезиологических проблем [Текст] / С. Ш. Жониев, А. А. Муминов, У. О. Хушвактов // Евразийский Союз Ученых. — 2020. — № 5-6 (74). — С. 38-41.
24. Жониев С. Ш., Рахимов А. У. Варианты предоперационной подготовки при операциях на щитовидной железе [Текст] / Жониев С. Ш., Рахимов А. У. // Наука и мир. — 2014. — № 11-2. — С. 138-141.
25. Жониев С. Ш., Влияние комплексной предоперационной подготовки на биохимические показатели крови больных узловым зобом [Текст] / Жониев С. Ш., // Доктор ахборотномаси. — 2013. — № 1(3). — С. 71-73.
26. Жониев С.Ш., Рахимов, А. У., Бабажанов, А. С. Значение биохимических показателей при предоперационной подготовки больных узловым зобом [Текст] / А. У. Рахимов, А. С. Бабажанов // Science and world. — 2013. — № 9(136). — С. 136-138.
27. Жониев С. Ш., Бабажанов А. С., Хушнаев С., Султанова С. Улучшение методов предоперационной подготовки и анестезии в периоперационном периоде заболеваний щитовидной железы [Текст] / Жониев С. Ш., Бабажанов А. С., Хушнаев С., Султанова С. // European research. — 2018. — № 5. — С. 135-138.
28. Жониев С. Ш., Бабажанов А. С., Рахимов, А. У. Анализ эффективности вариантов предоперационной подготовки и анестезии в лечении заболеваний щитовидной железы [Текст] / Жониев С. Ш., Бабажанов А. С., А. У. Рахимов // Проблемы биологии и медицины. — 2017. — № 1. — С. 93-95.
29. Жониев С.Ш., Определение эффективности предоперационной подготовки больных узловым зобом на основании биохимических показателей. [Текст] / С. Ш. Жониев // Проблемы биологии и медицины. — 2014. — № 1 (77). — С. 14-18.
30. Жониев, С. Ш. Модифицированный метод предоперационной подготовки и анестезии при оперативном лечении патологии щитовидной железы / С. Ш. Жониев [Текст] // Материалы межрегионального научно-практического форума с международным участием «Здоровье семьи — будущее России». — Ижевск:ООО «МедЭкспоФорум», 2019. — С. 37-40.
31. Жониев, С. Ш. Предоперационная подготовка и анестезия при операциях на щитовидной железе / С. Ш. Жониев [Текст] // Сборник цикла лекции "Анестезия у пациентов с сопутствующими заболеваниями и при различных типах хирургических вмешательств». — Самарканд: СамГМИ, 2015. — С. 72-81.
32. Рахимов, А. У., Жониев, С. Ш. Қалқонсимон без патологиялари операцияларида умумий анестезия усуллари самарадорлигини баҳолаш [Текст] / А. У. Рахимов, С. Ш. Жониев // Проблемы биологии и медицины. — 2022. — № 4,1(138). — С. 118-125.